

Caracterización de pacientes con infecciones de transmisión sexual durante el período septiembre 2021- septiembre 2023

Characterization of patients with sexually transmitted diseases from September 2021 to September 2023

Yordan González-García¹

¹Policlínico Universitario "Aguiles Espinosa Salgado". Las Tunas. ²Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas, Cuba.

Recibido: 20 de enero de 2024

Aprobado: 3 de abril de 2024

RESUMEN

Fundamento: las infecciones de transmisión sexual (ITS) afectan a una cantidad significativa de habitantes en el planeta y trascienden el sexo, edad y condición socioeconómica. En Cuba, se evidencia el incremento de estas infecciones, según datos estadísticos del anuario 2022.

Objetivo: caracterizar variables clínicas y epidemiológicas en los pacientes con infecciones de transmisión sexual, atendidos en el policlínico "Aguiles Espinosa Salgado", de septiembre 2021 a septiembre 2023.

Métodos: estudio descriptivo, prospectivo, transversal, realizado en el área de salud y durante el período de tiempo declarados en el objetivo. La población de estudio estuvo conformada por 990 pacientes. Se evaluaron las variables: grupo de edades, sexo, orientación sexual, uso regular del preservativo, tipo de ITS y antecedentes, declaración de contacto extramarital, fuente de infección referida, motivo de asistencia a consultas de seguimiento.

Resultados: el 98,6 % tenían edades entre 20 y 59 años, más frecuentes en el grupo de 20-24 años (55,5 %) y el sexo femenino (93,44 %). Además, predominaron los pacientes heterosexuales (98,78 %) y aquellos que no usan regularmente el preservativo en las relaciones sexuales (74 %). La ITS que predominó fue el síndrome de flujo vaginal (89,9 %); la mayoría de los pacientes no refirieron contacto extramarital (81,31 %), desconocían la posible fuente de infección (85,15 %) y su motivación para asistir a consultas de seguimiento fue influenciada por el personal de salud (95,88 %).

Conclusiones: se describieron variables en los pacientes con ITS del área de salud, en su mayoría adultos y del sexo femenino.

Palabras clave: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL/ CONTROL; SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL; SÍFILIS; GRUPOS DE RIESGO.

Descriptores: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL; EXCRECIÓN VAGINAL; SÍFILIS; GRUPOS DE RIESGO.

ABSTRACT

Background: sexually transmitted diseases (STDs) affect a significant number of people on the planet and transcend sex, age and socioeconomic status. In Cuba, the increase in these infections is evident, according to statistical data from the 2022 yearbook.

Objective: to characterize clinical and epidemiological variables in patients with sexually transmitted diseases treated in the "Aguiles Espinosa Salgado" polyclinic from September 2021 to September 2023.

Methods: descriptive, prospective, cross-sectional study conducted in the health area and in time stated in the objective. The study population consisted of 990 patients. The variables evaluated were: age group, sex, sexual orientation, regular condom use, type of STD and history, declaration of extramarital contact, source of reported infection, and reason for attending follow-up consultations.

Results: 98.6 % in ages between 20 and 59 years, more frequent in the 20-24 years group (55.5 %) and the female sex (93.44 %). In addition, heterosexual patients predominated (98.78 %) and those who do not regularly use the condom in sexual relations (74 %). The predominant STD was vaginal discharge syndrome (89.9 %); most patients did not report extramarital contact (81.31 %), they did not know the possible source of infection (85.15 %) and their motivation to attend follow-up consultations was influenced by health personnel (95.88 %).

Conclusions: variables were described in patients with STDs in the health area, mostly adults and women.

Keywords: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES/ CONTROL; VAGINAL DISCHARGE SYNDROME; SYPHILIS; RISK GROUPS.

Descriptors: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES; VAGINAL DISCHARGE; SYPHILIS; RISK GROUPS.

Translated into English by:
Julio César Salazar Ramírez

Citar como: González-García Y, Tamayo-Mariño K. Caracterización de pacientes con infecciones de transmisión sexual durante el período septiembre 2021- septiembre 2023. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta. 2024; 49: e3696. Disponible en: <https://revzoilomarinellosld.cu/index.php/zmv/article/view/3696>.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grupo heterogéneo de infecciones transmisibles que han adquirido gran importancia para la salud pública en todo el mundo. Estas infecciones se conocen desde las civilizaciones primitivas. Los griegos hacían referencias a estas enfermedades relacionándolas con la diosa Venus, de donde proviene su anterior nombre de enfermedades venéreas. ⁽¹⁾ A lo largo de la historia, se han experimentado altas y bajas en estas, resultado de diversos factores: costumbres, guerras, hacinamientos, prejuicios. ⁽²⁾

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conoce que tiene seis veces mayores posibilidades de adquirir el SIDA quien posea el antecedente de una ITS y que se ha incrementado el número de casos por la tendencia, al inicio de las relaciones sexuales en edades cada vez más tempranas. ⁽¹⁾

Por otra parte, el desconocimiento en la adolescencia, tanto del uso del preservativo como de la peligrosidad de las enfermedades de transmisión sexual en sí, son puntales sobre los que aún se debe trabajar. ⁽³⁾ Además, se ha identificado que la dificultad en el control de las ITS es debida, principalmente, al retraso diagnóstico. ⁽⁴⁾

Estas infecciones son de relevancia no solo por su alta incidencia y prevalencia, sino por las graves secuelas que puede acarrear, ⁽¹⁾ por ejemplo en la mujer embarazada, impactando en la evolución del embarazo, en el desarrollo intrauterino y desarrollo del feto. ⁽⁵⁾ De esta manera, se deberá evitar las infecciones genitales como factor causal de infertilidad y embarazo ectópico. ⁽⁶⁾

En Cuba, desde el triunfo de la Revolución (1959), se evidenció la voluntad política por parte del Estado y Gobierno para atender las problemáticas relacionadas con la educación integral de la sexualidad. ⁽⁷⁾ Muy a tono con esta política, en el Programa Estratégico Nacional (PEN) para la Prevención y Control de las ITS en Cuba, se abordan conceptos, objetivos, estrategias, protocolos de actuación y manejo de estas infecciones. ⁽⁸⁾

Además, la capacitación de recursos humanos ha sido prioridad y su alcance ha beneficiado a médicos, enfermeros, técnicos de la salud y personal de farmacias, entre otros. Las acciones realizadas se orientan a asegurar el acceso a educación en sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de calidad, ⁽⁹⁾ garantizándose los servicios de salud por parte de las instituciones, tales como: medicamentos, gastos de hospitalización, cirugía, pruebas diagnósticas, de laboratorio, consultas, entre otros. ⁽¹⁰⁾

Con el propósito de actuar sobre el incremento de las ITS en el país, surge la necesidad de realizar esta investigación, con el objetivo de caracterizar a los pacientes con infecciones de transmisión sexual, atendidos en el policlínico "Aguiles Espinosa Salgado" durante dos años sucesivos, de septiembre

2021 a septiembre 2023, premisa para identificar las fortalezas y debilidades en las cuales se debe trabajar para el mejor control de este grupo de infecciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal, en el área de salud del policlínico "Aguiles Espinosa Salgado", de Las Tunas, Cuba, durante el período de septiembre 2021 -septiembre 2023.

Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional, para incluir a todos los pacientes atendidos en la consulta especializada de ITS del área de salud y en el período antes señalado, que tuvieran condiciones psíquicas favorables en responder a las preguntas para la confección de la historia epidemiológica y residieran en el área durante todo el período del estudio. Finalmente la población de estudio estuvo constituida por 990 pacientes.

Se utilizó la historia clínica epidemiológica individual. Esta herramienta refleja detalles relacionados con el seguimiento del paciente. Se estudiaron las variables: grupo de edades (<de 15, 15-19, 20-24, 25-59 años) y sexo biológico; orientación sexual, según terminología utilizada en el PEN vigente, HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HET (heterosexual); uso regular del preservativo; tipo de ITS y antecedente de alguna de ellas; declaración de contacto extramarital; fuente de infección referida; motivo de asistencia a consultas de seguimiento.

Todas las investigaciones realizadas se ajustaron a las recomendaciones hechas por profesionales que realizan investigaciones biomédicas en seres humanos, contenidas en la declaración de Helsinki, con respeto a la voluntariedad de las personas para participar o abandonar el estudio en el momento que lo deseen, el ejercicio del secreto profesional y el respeto a la dignidad de la persona. Se solicitó el consentimiento informado, mediante documento escrito con texto explicativo de los fines de la investigación y la garantía de anonimato y confidencialidad de sus resultados. La investigación fue aprobada por el comité científico y de ética de la institución.

La limitación de este trabajo se circunscribe a realizar la investigación en una sola área de salud del municipio Las Tunas.

RESULTADOS

En la **tabla 1** se muestra que el grupo de edades más afectado fue el de 20-24 años, seguido por el de 25-59 años, para un 55,5 % y un 43,1 % respectivamente. Además, hubo predominio del sexo femenino, con un 93,44 %.

En relación con la orientación sexual y uso regular del preservativo, vemos en la **tabla 2** que predominó el grupo de personas HET para un 98,78 % y aquellas que no usan el preservativo regularmente, el 74 %.

TABLA 1. Distribución de los pacientes acorde con los grupos de edades y el sexo

Grupo de edades (años)	Sexo				Total	
	M		F		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
< de 15	-	-	2	0,20	2	0,2
15-19	6	0,60	5	0,50	11	1,1
20-24	12	1,21	538	54,34	550	55,5
25-59	47	4,74	380	38,4	427	43,1
Total	65	6,55	925	93,44	990	100

Fuente: historia clínica epidemiológica

TABLA 2. Distribución de los pacientes acorde con la orientación sexual y uso regular del preservativo

Orientación sexual	Uso regular del preservativo				Total	
	Si		No		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
HSH	7	0,7	5	0,5	12	1,21
HET	250	25,2	728	73,5	978	98,78
Total	257	25,9	733	74,0	990	100,0

HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres; HET, heterosexual

Fuente: historia clínica epidemiológica

TABLA 3. Tipo de infección de transmisión sexual (ITS) según antecedentes

Tipo de ITS	Antecedente de ITS				Total	
	Si		No		Nº	%
	Nº	%	Nº	%		
Síndrome de flujo vaginal	346	34,9	544	54,9	890	89,84
Sífilis	5	0,5	35	3,53	40	4,04
Condiloma acuminado	7	0,7	24	2,42	31	3,13
Blenorragia	2	0,2	16	1,61	18	1,82
Síndrome de secreción uretral	-	-	8	0,8	8	0,8
Herpes simple	-	-	3	0,3	3	0,3
Total	360	36,36	630	63,63	990	100

Fuente: historia clínica epidemiológica

En la **tabla 3** se muestran los tipos de ITS que fueron vistas durante el periodo de estudio, en el cual el 63,63 % no refirió antecedentes de haber presentado ITS en otra ocasión y la infección que predominó fue el síndrome de flujo vaginal (SFV) seguido de la sífilis para un 89,84 % y un 4,04 % respectivamente.

TABLA 4. Declaración de contacto extramarital y fuente de infección conocida

Variables	Nº	%
Contacto extramarital		
Si	185	18,68
No	805	81,31
Fuente de infección conocida		
Si	147	14,84
No	843	85,15

Fuente: historia clínica epidemiológica

En la **tabla 4**, podemos ver reflejados datos referidos en la encuesta epidemiológica por los pacientes con ITS. En relación con la existencia de contacto extramarital, el 81,31 % no refirió haber este tipo de relación y mucho menos conocer la fuente de infección, el 85,15 %.

TABLA 5. Modo de asistencia a consultas de seguimiento

Modo de asistencia	Nº	%
Espontánea	127	12,80
Influenciada por personal de salud	863	95,88

Fuente: historia clínica epidemiológica

De igual manera, en la **tabla 5** podemos ver que el motivo de asistencia de los pacientes con ITS es influenciada, en su mayoría, por el personal de salud, representando un 95,88 %.

DISCUSIÓN

En la **tabla 1**, se muestra que el grupo de edades más afectado fue el de 20-24 años y un predominio del sexo femenino. Este grupo de edad se encuentra dentro de los descritos en la literatura como más afectados, acorde con lo enunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiriéndose a que las ITS, son la causa de enfermedad más importante entre 15-44 años de edad. ⁽¹⁾

Llama la atención que el grupo de adolescentes se afectó mínimamente, solo un 1,31 %, esto es un elemento positivo para lograr una vida sexual responsable y como consecuencia saludable. Pudiera ser que la juventud está adquiriendo mayores conocimientos acerca de estos temas.

Este resultado fue similar a un estudio reciente acerca del seguimiento de los pacientes con ITS, en el que solo el 0,11 % eran adolescentes entre 12-19 años, ⁽²⁾ independientemente de ser edades de riesgo por ser donde generalmente comienzan las relaciones sexuales, siendo los 16 años la edad más frecuente para ambos sexos, ⁽⁸⁾ constituyendo una edad prematura para el inicio de las relaciones sexuales, la cual, unido a otros factores relacionados con conducta de riesgo, contribuyen al incremento de las ITS. ⁽¹¹⁾

En este sentido, se deben propiciar influencias educativas que contribuyan a postergar el inicio de las relaciones coitales; se deben potenciar cualidades que los distinguan en el establecimiento de relaciones de pareja, basadas en el respeto y que les permita vivir su sexualidad de forma sana. ⁽¹²⁾

Por otro lado, en las ITS, aunque se afectan ambos sexos, en esta investigación un número importante de pacientes presentaron síndrome de flujo vaginal (SFV), comportándose de manera diferente y predominante. Los autores consideran que el predominio de este síndrome se deba, a que el mismo, afecta la vagina solamente, órgano reproductor femenino, tal como lo indica su nombre. En otra investigación sobre el seguimiento de pacientes con infecciones de transmisión sexual, en el municipio Las Tunas, del 2018-2020, resultaron ser los hombres los más afectados por alguna ITS. ⁽²⁾

En relación con la orientación sexual, se observa en la **tabla 2**, que predominó el grupo de personas HET. No se describió otro tipo de orientación sexual que no fuera HSH o HET, pues no se presentaron pacientes con esas características, lo cual no es un dato concluyente, teniendo en cuenta que esa es una información referida por el paciente en cuestión, relacionada con la vida sexual y no en todas las ocasiones se puede apreciar a simple vista. Estudios epidemiológicos sugieren que la transmisión se da principalmente entre los HSH y VIH positivos, que tienen prácticas sexuales de alto riesgo. ⁽⁴⁾

Sobre el uso del preservativo en los pacientes estudiados, se pudo apreciar que el 74 % refirió no usarlo en cada una de sus relaciones sexuales, lo cual constituye uno de los factores de riesgo de las ITS. ⁽¹⁾

Al evaluar las ITS vistas durante el período de estudio (**tabla 3**), se pudo apreciar que la mayoría de los pacientes no refirieron antecedentes de haber presentado ITS en otro momento de su vida y en los casos con antecedentes, predominó el SFV, seguido de la sífilis y el condiloma acuminado.

Estos resultados no coincidieron con los descritos en la literatura consultada, pues se afirma que la infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, a nivel mundial. ⁽⁴⁾ De igual manera, no se encontraron datos estadísticos en el Anuario Estadístico de Salud del 2022, sobre el número de casos de las ITS que no fueran sífilis, blenorragia y sida. En Cuba, al menos según el propio anuario estadístico, la sífilis ocupó el primer lugar dentro de las ITS con 7428 casos reportados, seguido de la blenorragia con 1823. Estas estadísticas evidencian un incremento significativo de los casos, en comparación con el año 2021. ⁽¹³⁾ En el caso del sida, por su parte, se notificaron 130 pacientes, con una disminución en la incidencia de esa enfermedad respecto al estudio antes referenciado.

En relación con la existencia de un contacto extramarital, el 81,31 % refirió no haber este tipo de relación y mucho menos conocer la fuente de infección, constituyendo un 85,15 %. Estos resultados resultan contraproducentes, teniendo en cuenta que si el paciente enfermo no tuvo relación sexual con otra persona, por supuesto su cónyuge la tuvo, teniendo en cuenta que las ITS se transmiten durante las relaciones sexuales sin protección y con múltiples compañeros sexuales, de hecho la promiscuidad, es otro de los factores de riesgo para la aparición de ITS. ^(1,11)

Así mismo, se observó que la mayoría de los estudiados no usó preservativo en cada una de sus relaciones sexuales. No obstante, se mantiene la búsqueda de la fuente de infección como parte de las funciones de la enfermera de ITS. ⁽⁸⁾

Esta parte del problema no ha sido estudiado según amplias revisiones bibliográficas, excepto en el municipio de Las Tunas, donde se llevó a cabo una investigación realizada durante el año 2018-2020, encontrándose resultados similares sobre las conductas que adoptan los pacientes en relación con su seguimiento. ⁽²⁾

De igual manera, en la **tabla 5** se evidencia que el modo de asistencia de los pacientes con ITS es influenciada en su mayoría por el personal de salud. Las autoras consideran que guarda relación con lo protocolizado en la administración de los medicamentos, teniendo en cuenta el tratamiento de las ITS tiene que ser corto, preferentemente a dosis única. ⁽⁸⁾

A manera de conclusiones, se describieron las características de los pacientes con ITS, que evidencian algunos indicadores que contribuyen negativamente en el cumplimiento de los programas para la prevención de estas infecciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Malpartida-Ampudia M. Enfermedades de transmisión sexual en la atención primaria. *Revista Médica Sinergia* [revista en internet]. 2020 [citado 12 de noviembre 2023]; 5(4): e405. Disponible en: <https://doi.org/10.31434/rms.v5i4.405>.
2. Tamayo-Mariño K, Lozada-García R. Seguimiento de pacientes con infecciones de transmisión sexual en el municipio de Las Tunas, Cuba. *Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta* [revista en internet]. 2021 [citado 12 de noviembre 2023]; 46(4). Disponible en: <https://revzoilomarinellosld.sld.cu/index.php/zmv/article/view/2787>.
3. Sánchez-Quesada S, Bello-Zamora L, Baños-Pacheco I, Montero-Ramírez G, Salgado-Selema G. Comportamiento de la sepsis vaginal en las adolescentes. *Policlínica 1 "Francisca Rivero Arocha". MULTIMED* [revista en internet]. 2016 [citado 12 de noviembre 2023]; 20(6). Disponible en: <https://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/407/648>.
4. Rodríguez-Granger J. Actualización en el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual. *Actas Dermosifiliogr.* [revista en internet]. 2020 [citado 12 de noviembre 2023]; 111(9): 711-724. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.05.008>.
5. Zetina-Hernández E, Gerónimo-Carrillo R, Herrera-Castillo Y, de los Santos-Córdova L, Mirón-Hernández G. Factores de riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres en edad fértil de una comunidad de Tabasco. *Rev. Salud Quintana Roo* [revista en internet]. 2018 [citado 12 de noviembre 2023]; 11(40). Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/salquintanaroo/sqr-2018/sqr1840b.pdf>.
6. Ramirez-Moran A, Cala-Bayeux A, Fajardo-Iglesia D, Scott-Grave-de-Peralta R. Factores causales de infertilidad. *Rev. Inf. Cient.* [revista en internet]. 2017 [citado 12 de noviembre 2023]. Disponible en: <https://revinfcientificasld.cu/index.php/ric/article/view/2235>.
7. Alfonso-Figueroa L, Figueroa-Pérez L, García-Breto L, Soto-Carballo D. Abordaje teórico en el estudio de las conductas sexuales de riesgo en la adolescencia. *Rev. Ciencias Médicas de Pinar del Río* [revista en internet]. 2019 [citado 12 de noviembre 2023]; 23(6). Disponible en: <https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3896>.
8. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico Nacional para la prevención y control de las ITS, el VIH y las hepatitis, 2019-2023 [en línea]. La Habana: 2019 [citado 15 de noviembre 2023]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros/plan_estrategico/plan_estrategico_its_vih_hepatitis.pdf.
9. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico Nacional para la prevención y el control de las ITS y el VIH/SIDA, 2014-2018 [en línea]. La Habana: [citado 15 de noviembre 2023]. Disponible en: <https://temas.sld.cu/vihsida/2015/11/23/plan-estrategico-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-las-its-y-el-vihsida-2014-2018/>.
10. Collazo Herrera M, Chaviano Pedroso I. Los costos indirectos en la evaluación económica de salud. *INFODIR* [revista en internet]. 2021 [citado 15 de noviembre 2023]. Disponible en: <https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/1087>.
11. Flores-Carvajal É, Martínez-Pérez M, Alonso-Cordero M, Hernández-Gómez L. Intervención educativa en adolescentes sobre conocimientos en la prevención de ITS/VIH-SIDA. *Medimay* [revista en internet]. 2017 [citado 15 de noviembre 2023]; 2(24): 125-142. Disponible en: <https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1096>.
12. Arminda Tandala BM, Suárez Estévez A. La educación de la percepción de riesgo en la prevención de ITS/VIH-sida. *VARONA, Revista Científico-Metodológica* [revista en internet]. 2019 [citado 15 de noviembre 2023]; (69): e3. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000200003.
13. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud [en línea]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; 2023 [citado 12 de noviembre 2023]. Disponible en: <https://files.sld.cu/dne/files/2023/10/Anuario-Estadistico-de-Salud-2022-Ed-20231.pdf>.

Contribución de los autores

Yordan González-García | <https://orcid.org/0009-0008-0196-5230>. Participó en: conceptualización e ideas; investigación; metodología; curación de datos; análisis formal; administración del proyecto; supervisión; visualización; redacción del borrador original; redacción, revisión y edición final.

Katuska Tamayo-Mariño | <https://orcid.org/0000-0002-6300-7520>. Participó en: conceptualización e ideas; investigación; curación de datos; análisis formal; redacción del borrador original; redacción, revisión y edición final.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Este artículo está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), los lectores pueden realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores.